

Pr Catherine
Bennetau-
Pelissero, Sciences
Agro, Bordeaux

Phyto-estrogènes et cancers du sein

EN RESUME

Les phyto-estrogènes sont des estrogènes végétaux présents dans l'assiette des consommateurs. L'estimation de l'exposition est difficile en occident. Si les lignanes semblent plutôt protecteurs des cancers du sein, il y a une controverse concernant les isoflavones de soja. Les données cellulaires et animales contredisent les données épidémiologiques. Ici sont présentées différentes études de cohorte ainsi que leur interprétation et leurs limites. Aucune des études de population menées en occident n'est complètement convaincante faute de données précises. La prudence reste de mise chez les femmes avec un cancer du sein ou des antécédents personnels et familiaux de cancers du sein.

Introduction

Les phyto-estrogènes sont des molécules végétales aux effets estrogéniques observés chez l'animal et/ou l'homme à des doses alimentaires [1]. Ces composés peuvent se lier aux récepteurs nucléaires des estrogènes : $RE\alpha$ et $RE\beta$ et aussi, pour certains, au récepteur transmembranaire GPER (G-Protein Coupled Estrogen Receptor) [2]. Via ces récepteurs, ils activent la transcription de gènes et exercent des effets physiologiques si l'apport alimentaire conduit, même ponctuellement, à des concentrations suffisantes dans les tissus biologiques. A ce jour 5 familles de molécules répondent à cette définition : La 8-prényl naringénine (8PN) du houblon, le coumestrol de la luzerne, les zéaralénol et zéaralénone : des mycotoxines, des isoflavones (Iso) des trèfles, luzerne, soja, et kudzu et des entérolignanes dont les précurseurs se trouvent dans le lin, les céréales, les fruits et les légumes. Un classement par ordre décroissant d'exposition des consommateurs donne : Iso >> lignanes > mycotoxines > coumestrol > 8PN [2]. Cet ordre peut être modifié par les habitudes alimentaires. La 8PN étant présente dans le houblon, les gros buveurs de bière y sont plus exposés.

Les phyto-estrogènes dans les aliments et les compléments alimentaires (CA).

Dans l'alimentation des français, les composés les plus fréquents sont les Iso de soja et les précurseurs des entérolignanes qui n'ont pas d'activité estrogénique

en tant que tels. Nous présentons ici les phyto-estrogènes par ordre décroissant d'activité estrogénique.

■ La 8-prényl naringénine (8PN)

C'est l'estrogène végétal le plus puissant mais il n'est présent qu'à quelques dizaines de μg par litre de bière houblonnée [2]. Il peut être produit à partir de l'isoxanthohumol (IXN) par la flore intestinale des consommateurs qui abritent les bactéries compétentes. Quelques milligrammes d'IXN sont aussi présents dans les bières houblonnées [3]. La 8PN est limitée à 400 $\mu\text{g}/\text{jour}$ dans les CA par la réglementation belge qui ne statue pas sur l'IXN [4].

■ Le coumestrol

Le coumestrol, est génotoxique et surveillé pour limiter l'exposition des consommateurs. En France, cette dernière a été évaluée à 1,89 $\mu\text{g}/\text{jour}$ dans l'étude EAT-2 [5]. Cette dose n'est pas préoccupante car la biodisponibilité du coumestrol est faible chez l'homme. Sa présence dans la luzerne conduit à une exposition via des CA non prise en compte dans l'EAT-2. La teneur en coumestrol n'est pas mentionnée dans les CA. Elle pourrait atteindre la centaine de μg par prise.

■ Les mycotoxines zéaralénone et zéaralénol

Ces mycotoxines font partie d'un plan de surveillance car elles sont produites par des fusarium. Les céréales contaminées sont écartées de l'alimentation humaine. Selon l'étude EAT-2 [5] : « *le risque d'une action toxique de la zéaralénone en population humaine française peut être écarté* ».

■ Les Isoflavones estrogéniques

Des dosages dans les aliments à base de soja montrent des concentrations très variables du mg à plus de 100 mg par portion (**Tableau 1**) [6]. Pour éviter des effets physiologiques, la dose quotidienne devrait être <20 mg pour un adulte de 60 kg et ensuite déclinée pour les enfants en fonction de leur poids [2].

Les CA à base de soja sont devenus rares en France après le rapport de l'Afssa et l'Afssaps de 2005 [7]. Ce dernier a recommandé la prudence sur ces molécules chez les nourrissons, les femmes enceintes et celles ayant des antécédents personnels et familiaux de cancer du sein. Les CA qui contiennent des Iso estrogéniques sont surtout à base de soja, de trèfle, de luzerne (alfalfa) et de kudzu. Les doses indiquées pour réduire les troubles de la ménopause,

TABLEAU 1. DOSES DE PHYTO-ESTROGENES DANS LES PRODUITS FRANÇAIS DU COMMERCE

Type de produits	Taille de la portion	Doses moyennes d'isoflavones/portion	Marge des valeurs mg/portion
Graines de soja nature	100 gr	94,8 mg	80,6 à 120,6
Graines de soja toastées	100 gr	111,7 mg	71,8 à 251,9
Edamame	120 gr	10,4 mg	29,2 à 64,3
Farine de soja	100 gr	42,5 mg	32,9 à 42,9
Isolat protéique sportifs	50 gr	28,9 mg	14,2 à 64,5
Boissons au soja	1 mug (250 ml)	32 mg	7,1 à 44,2
Crèmes dessert au soja	150 gr	16,2 mg	1,7 à 22,3
Yaourts au soja	125 gr	8,9 mg	4,1 à 25,4
Substitut de crème au soja	50 ml	4,5 mg	3,1 à 6,7
Galettes de soja	100 gr	23,03 mg	4,3 à 51,2
Pâtes crues à la farine de soja	100 gr	23,5 mg	22,1 à 25,3
Pâtes cuites à la farine de soja	100 gr	8,9 mg	8,2 à 9,3
Tempeh	100 gr	24,4 mg	13,8 à 36,4
Tofu	100 gr	44,67 mg	22,1 à 79,8
Fromage de soja	50 gr	23,8 mg	23,5 à 36,2
Miso	10 gr	1,24 mg	12,2 à 12,6
Sauce soja	30 ml	0,2 mg	0,1 à 0,3

vont de quelques mg à 40 mg, mais la composition des produits n'est pas constante et la posologie n'est pas toujours respectée. Plusieurs méta-analyses montrent des effets sur les troubles vasomoteurs mais pas sur le syndrome génito-urinaire de la ménopause [2]. L'efficacité des Iso est parfois contestée par les scientifiques et les médecins, mais ce sont les substances les plus utilisées dans le monde pour réduire les bouffées de chaleur. Si, l'utilisation de ces CA, peut apporter un soulagement, en partie par un effet placebo, il doit se faire sous suivi médical pendant la première année car les Iso sont des facteurs de croissance des tumeurs estrogéno-dépendantes [8]. Une femme qui présenterait ce type de tumeur quand elle débute un traitement à base d'Iso pourrait voir sa santé se dégrader rapidement.

Les entérolignanes entérolactone (ENL) et entérodiole (END) sont produits par la flore intestinale avec une variabilité interindividuelle. L'ENL serait un SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator) qui agit surtout via le domaine de transactivation AF-2 du RE α [9]. Ceci peut expliquer pourquoi l'ENL n'induit pas la prolifération des cellules cancéreuses mammaires humaines estrogéno-dépendantes *in vitro* et qu'il s'oppose à celle induite par les Iso chez les souris nudes athymiques implantées avec des cellules MCF-7. Ceci est aussi cohérent avec les données de population qui lient la consommation des sources de lignanes : les fruits et légumes, à un moindre de risque de cancer toutes causes. Les précurseurs de l'ENL et END sont surtout le SDG (secoisolaricirésinol diglucoside) du lin, les matairésinol, laricirésinol, pinorésinol, médiorsinol et syringarésinol [6]. Ces substances atteignent des concentrations de 10 à 300 μ g/100g dans les fruits et les légumes [6]. Seul le lin, le sésame et quelques céréales en contiennent de 10 à 300 mg/100g. Les lignanes sont des marqueurs d'une alimentation riche

en fruits et légumes, en céréales complètes et pauvre en féculents. En France, la consommation de lignanes était de 15 μ g/j en 2011 selon [5]. Mais des études européennes indiquent des consommations de 1 à 2 mg/j qui induisent des taux circulants de l'ordre de 60 nM (10 – 120 nM) [6].

Des CA contenant du SDG ont été proposés aux femmes ménopausées. Ils sont plus rares aujourd'hui car peu efficaces. Deux raisons expliquent cette inefficacité :

- 1) l'ingrédient utilisé et vendu par la Chine était de faible qualité ;
- 2) les consommatrices ne produisaient par forcément l'ENL et l'END en quantité active.

Les cancers du sein et leurs traitements

Les termes cancers du sein recouvrent des réalités variées et très différentes. Nous ne traitons ici que des situations dans lesquelles des données scientifiques sur les phyto-estrogènes ont été rapportées. Les cancers du sein sont caractérisés par leur localisation : canalaire ou lobulaire, leur agressivité, leur stade de développement et leur capacité à répondre à une stimulation hormonale. C'est ce dernier critère qui est important pour les phyto-estrogènes. En clinique, les cancers sont définis par la présence de 3 types de récepteurs : ceux des estrogènes (RE α ou RE β), celui de la progestérone (PR), celui du facteur de croissance épithélial ErbB : HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2). Aujourd'hui, le GPER qui peut activer ou inhiber la prolifération de cellules cancéreuses, n'est pas pris en compte.

Selon l'INC [10], les traitements incluent généralement une chirurgie qui peut être une tumorectomie ou une mastectomie partielle ou totale, selon le degré de développement des tumeurs. La mastectomie totale

réduit le risque de récurrence et est indiquée par les antécédents personnels et familiaux de cancers hormono-dépendants. L'obésité fait partie des critères à prendre en compte ainsi que l'examen des ganglions sentinelles. Ce dernier permet de détecter des cellules cancéreuses itinérantes à la base de métastases. La chimiothérapie peut être proposée s'il existe des facteurs aggravants comme l'agressivité de la tumeur, des facteurs génétiques (oncogènes BRCA) ou des récepteurs tel HER2. L'absence de récepteur dans les cellules triples négatives n'est pas de bon pronostic car le traitement est plus compliqué. La radiothérapie peut aussi être indiquée, et en cas de tumeurs agressives, un boost plus énergétique et plus ciblé, est pratiqué. Si la tumeur est RE+, plusieurs stratégies d'hormonothérapie sont possibles. Pour une femme ménopausée, le traitement repose sur des inhibiteurs de l'aromatase tel le létrozole, l'anastrozole ou l'exémestane. L'aromatase transforme naturellement la testostérone en estradiol et son inhibition induit une carence en estrogènes. Quand la production d'estradiol est significative (obésité, surpoids, hyper-estrogénie...) ce sont des anti-estrogènes tel le tamoxifène ou le fulvestran qui sont utilisés. Ces substances bloquent les RE nucléaires et empêchent l'action des estrogènes endogènes. En préménopause, les analogues du GnRH bloquant la synthèse de FSH, LH et les sécrétions ovariennes sont préconisés. Tous ces traitements ont des effets secondaires, induisant des troubles de la ménopause, une accentuation de la perte osseuse ainsi que des douleurs articulaires.

Le GPER n'est actuellement pas recherché dans les tumeurs bien qu'il puisse être présent dans 70% d'entre-elles, qu'elles soient hormonosensibles ou triples négatives [11]. Mais, le tamoxifène ou le fulvestran sont des agonistes du GPER et activent ses voies de signalisation. Deux voies principales sont aujourd'hui identifiées : la voie AMPc (Adénosine Mono-Phosphate cyclique) inhibitrice et la voie IGFR (Insuline like Growth Factor Receptor) conduisant à la prolifération cellulaire [11]. Le fait que des anti-estrogènes médicamenteux activent le GPER pourrait expliquer des échappements aux traitements anti-hormonaux des cancers estrogéno-dépendants. De même, la présence insoupçonnée de GPER pourrait expliquer la réponse aux estrogènes et phyto-estrogènes des cellules triples négatives [12].

Principaux phyto-estrogènes alimentaires et cancers du sein, avant, pendant et après le traitement

La relation entre phyto-estrogènes et cancers du sein a conduit à des controverses dès les années '80. Chez les animaux, les fortes doses de lignanes semblent altérer la reproduction mais les entérolignanes seraient plutôt protecteurs contre les cancers du sein. Un ensemble d'étude *in vitro*, chez l'animal et

épidémiologiques vont dans ce sens. Plusieurs études épidémiologiques corrélient la consommation de fruits, de légumes et de céréales complètes avec la réduction du risque des cancers toutes causes [13]. Par ailleurs, à dose alimentaire, sur des souris nues athymiques, l'ENL n'induit pas la prolifération de cellules cancéreuses mammaires humaines (MCF-7) pré-implantées et s'oppose à la croissance des MCF-7 par les Iso [14]. L'effet peut passer par un blocage des RE α qui sont stimulés par les Iso et ce, même à dose alimentaire. Comme déjà mentionné *in vitro*, l'ENL se comporte comme un SERM [9]. Il posséderait les bons effets des estrogènes, notamment sur l'os, sans en avoir les effets délétères sur les cancers [2].

Pour le coumestrol ou la 8PN les choses sont moins claires. La réglementation belge qui a limité la prise de 8PN à 400 $\mu\text{g}/\text{jour}$ a invoqué des effets pro-cancéreux. Le coumestrol et la 8PN étant anecdotiques dans l'alimentation française, les éléments qui suivent concernent les Iso de soja. C'est au début des années '80 que le lien entre phyto-estrogènes et prévention des cancers du sein a été initialement évoqué. Des effets anti-estrogéniques des Iso ont été pressentis, mais, *in vitro*, aucune étude n'a montré d'effet anti-estrogénique des Iso de soja à des doses circulantes plausibles. Seules les fortes doses $>10 \mu\text{M}$ perturbent suffisamment les cellules pour conduire à un arrêt des cycles de multiplication. Ceci serait un effet toxique aigüe. La transposition de l'*in vitro* à l'*in vivo* est compliquée car les doses circulantes d'Iso sont fluctuantes après une ingestion. Le Tmax est d'environ 8 heures post-ingestion puis les concentrations diminuent avec une demi-vie d'élimination de 12 à 24 heures suivant les Iso et les consommateurs [15]. Lors de prises régulières un plateau pharmacocinétique peut être atteint mais il dépasse très rarement $10 \mu\text{M}$ pour les 3 Iso : génistéine, daidzéine et glycitéine libres et conjuguées. Aucune des Iso ne dépasse jamais $5 \mu\text{M}$ (formes libres + conjuguées) et les teneurs plasmatiques des consommateurs vont de 0,5 à $1 \mu\text{M}$ dont 95% sont conjugués [16]. A ces doses, les cellules mammaires estrogéno-dépendantes cancéreuses ou non, prolifèrent *in vivo* et *in vitro* [1, 17]. A ces doses la prolifération de cellules cancéreuses triples négatives, a été observée *in vitro* [18].

L'hypothèse reliant en Asie, exposition aux Iso de soja et prévention des cancers du sein, interroge, car résumer l'environnement asiatique à la seule consommation de soja est très réducteur. Les asiatiques consomment aussi beaucoup de thé, de riz, de poissons, de produits fermentés et certaines préparations limitent l'occurrence des produits de la réaction de Maillard, cancérigènes. Par ailleurs, comment expliquer un effet anti-proliférateur si ce n'est pas un effet anti-estrogénique ? Plusieurs études *in vitro*, ont montré des effets anti-aromatases, anti-angiogéniques, anti-tyrosine kinases, anti-ADN topoisomérase [19]... et récemment des effets épigénétiques activateur d'onco-sup-

presseurs [20]. Mais ces effets, bloquant les cycles cellulaires s'observent à doses pharmacologiques et n'expliquent pas les résultats des études populationnelles indiquant une prévention des cancers du sein chez les asiatiques consommant du soja [21].

Les données de populations indiquent que les femmes asiatiques, généralement exposées au soja depuis l'enfance, ont moins de risque de cancers du sein que les femmes occidentales [22]. Parfois, cette protection a pu être associée à la consommation de soja [23]. Il a aussi été montré que le mode de vie influençait le risque de cancer du sein [24]. Ceci plaide pour un effet environnemental possiblement épigénétique. Or, à dose alimentaire, la génistéine du soja exerce un effet méthylant, chez la souris agouti [25]. La méthylation, conduisant à une inhibition de l'expression des gènes, il faudrait donc examiner si la protection des cancers du sein par les Iso n'est pas due à l'inhibition des pro-oncogènes comme le MDM2. Ces études seraient à mener sur cellules saines soumises à des agents cancérigènes et examiner des pro-oncogènes communs aux cellules du sein, du colon et de la prostate. Ainsi, les Iso de soja pourraient prévenir les cancers du sein en agissant sur les cellules saines et si cela était démontré, la plus faible incidence de cancers du sein observée chez les femmes asiatiques consommant du soja serait expliquée [22].

Par opposition, les femmes occidentales sont exposées à des doses 5 à 10 fois inférieures à celles rapportées chez les asiatiques sauf si elles prennent des CA ou sont consommatrices assidues. Les doses occidentales classiques conduisent à des taux plasmatiques d'Iso de l'ordre de 0,01µM pour lesquelles aucun effet estrogénique ou protecteur n'a jamais été révélé *in vitro*. En étude de population, plusieurs limites sont observées qui incitent à la prudence quant à l'association Iso et cancers du sein (Tableau 2).

■ La limite la plus fréquente est une évaluation peu fiable de la prise d'Iso en occident. Souvent, les analyses alimentaires sont rétrospectives, basées sur les souvenirs des patientes et les enquêtes ne sont

pas toujours reproductibles. Les quantités d'Iso ingérées et identifiées sont faibles car moyennées sur une semaine ou un mois. Mais l'exposition peut être importante lors d'une prise de soja (voir Tableau 1). La nature des aliments pris en compte dans les enquêtes n'est pas explicitée et l'ingestion de « soja caché » n'est pas renseignée. En France, l'exposition aux Iso via le « soja caché » a été estimée à 2 mg/j en population générale [26]. Ce chiffre est de l'ordre de celui qui est retenu pour l'exposition aux Iso des consommatrices de soja dans des études occidentales. Ceci indique une sous-estimation de l'ingestion des Iso et remet en question les quartiles ou quintiles étudiés. Il faut donc être prudent dans l'interprétation des résultats. En outre, si un effet protecteur des Iso existe, on s'attendrait à un effet « dose - réponse » qui n'apparaît pas à l'analyse des études occidentales et asiatiques.

■ La seconde limite qui touche les études de survie post-chirurgie tient au manque de donnée sur la chirurgie pratiquée. En effet, la mastectomie totale est réalisée pour éviter les récives mais, dans certains pays, dont la France, la tumorectomie ou la mastectomie partielle sont proposées en première intention. Quand il n'y a pas de donnée sur la répartition des traitements chirurgicaux entre les quartiles ou quintiles de consommation d'Iso, il faut considérer les résultats de mortalité ou récive post-traitement avec circonspection.

■ Enfin, il a été souligné dans plusieurs études épidémiologiques des biais génétiques, alimentaires (consommation de crucifères, de fruits et légumes de polysaccharides), comportementaux (plus d'activité physique), ou d'éducation (meilleur niveau d'étude) chez les femmes consommant du soja. Par ailleurs, les effets du soja étant controversés, les femmes malades peuvent réduire leur consommation ce qui affecte les études « cas / témoins ». Les effets identifiés ont en général été pris en compte, mais on ne peut exclure d'autres biais qui soient passés inaperçus

CONCLUSION

Les entérolignanes qui dérivent des fruits, légumes et céréales complètes sont plutôt associés à une protection des femmes contre les cancers du sein. La nature de SERM de l'ENL semble établie. Par opposition, les données cellulaires, animales et humaines [2] plaident pour un effet estrogénique des Iso de soja à dose >20 mg/j. Cette propriété entraîne la prolifération des cellules mammaires estrogéno-dépendantes *in vitro* à doses physiologiques et *in vivo* chez les souris et les femmes. Les études de cohortes qui ont tenté d'établir un lien entre Iso de soja et cancers du sein donnent des résultats disparates. Souvent aucune association n'est observée, les effets préventifs ne sont pas toujours cohérents et parfois des effets négatifs sont observés. Globalement, les études ne sont

pas parfaites réunissant un faible nombre de sujet, mésestimant l'exposition, surtout en occident, et des informations manquent sur les traitements suivis. Les doses d'Iso étant très variables dans les aliments, il semble préférable de déconseiller le soja pour éviter que les femmes avec un cancer du sein ou des antécédents ne soient exposées à des doses estrogéniques même ponctuellement. Dans toutes les études mentionnées dans le tableau 2, le cancer du sein est la cause de la majorité des décès montrant que si une protection existe, elle n'est pas universelle. La prudence reste donc de mise jusqu'à ce qu'une méta-analyse réunissant les études fiables et prenant en compte l'ensemble des facteurs confondants tels que exposition, chirurgie ou génétique n'établisse un lien indubitable.

TABLEAU 2. ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES ETABLISSANT UN LIEN ENTRE ISOFLAVONES OU LIGNANES ET CANCERS DU SEIN, SURVIE OU RECIDIVE APRES UN CANCER DU SEIN

[Référence bibliographique], Auteur, année, pays, nom de l'étude	Type	Population	Taille de l'échantillon	Exposition	Evaluation de l'exposition	Critère d'évaluation	Médiane de suivi	Résultats	Limites constatées
Lignanes en occident									
[27], Fabian et al., 2010 USA Kansas	Etude pilote sans placebo	Femmes préménopausées à haut risque de cancer du sein	45 femmes saines	Lignanes (SDG) 50 mg	Complément alimentaire et compliance	Niveau de Ki-67 du prélèvement mammaire par RPFNA	12 mois	<ul style="list-style-type: none"> ■ ↓ de Ki-67 chez 36 sujets (85%). ■ pas de modification des facteurs de croissance. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faible effectif ■ Forte doses de SDG = un régime très riche en lin ■ Hypothèse d'un effet anti-estrogénique. ■ Effet préventif
[28], Kyro, 2015, Europe, The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)	Etude observationnelle de cohorte prospective	Femmes de la cohorte EPIC, saines à l'inclusion mais avec un cancer du sein diagnostiqué en cours d'étude	11 782 femmes suivies post-diagnostic	Flavonoïdes, acides phénoliques, stilbènes, lignanes et autres polyphénols	Questionnaires diététiques adaptés au pays 12 mois avant inclusion	Mortalité toute cause et mortalité par cancer du sein	6 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Femmes pré-méno-pausées : pas de lien entre polyphénols et mortalité toutes causes ou par cancer du sein, sauf pour lignanes (fortes consommations associées à ↑ risque de décès toutes causes mais pas de décès par cancer du sein) ■ ↓ risque de cancer du sein chez femmes ménopausées lié à l'ingestion de lignanes pas d'association avec les autres polyphénols 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doses estimées faibles ■ Pas de mesure biologique ■ Effet anti-estrogénique plausible des lignanes ■ Consommation d'Iso pas indiquée ■ Si pas d'association entre polyphénols (fruits et légumes) et cancers sans doute une mauvaise évaluation de la consommation
[13], Touillaud, 2007, France, Cohorte MGEN	Etude observationnelle de cohorte prospective	Femmes françaises nées entre 1925 et 1950 sans cancer mammaire	58 049 femmes, soit 383 425 personnes années	4 lignanes (pinorésinol, laricirésinol, sécoisolarici-résinol et matarésinol) et 2 entérolignanes (enterodiol et enterolactone)	Auto-questionnaire alimentaire sur l'année pré-inclusion	Risque de cancer mammaire primitif invasif en post-ménopause	7,7 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ ↓ significative du risque de cancer du sein chez les femmes du quartile de consommation supérieur ■ Laricirésinol associé négativement au risque de cancer du sein ■ Associations significatives retrouvées seulement pour le statut ER+/PR+ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evaluation des expositions discutables sur le long terme ■ Approximation sur les quantités ingérées ■ Biais possibles si d'autres polyphénols que les lignanes présents dans les aliments. ■ Faibles doses ingérées et doses circulantes inférieures à celles testées in vitro

TABLEAU 2 (SUITE). ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES ETABLISSANT UN LIEN ENTRE ISOFLAVONES OU LIGNANES ET CANCERS DU SEIN, SURVIE OU RECIDIVE APRES UN CANCER DU SEIN

[Référence bibliographique], Auteur, année, pays, nom de l'étude	Type	Population	Taille de l'échantillon	Exposition	Evaluation de l'exposition	Critère d'évaluation	Médiane de suivi	Résultats	Limites constatées
Isoflavones en Asie									
[29], Boyapati, 2005, Shanghai, Shanghai Breast Cancer Study	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes asiatiques ayant un cancer du sein, âge entre 25 et 64 ans	1459 femmes	Aliments à base de soja, Iso Pas de doses indiquées	FFQ : 5 ans en pré-inclusion et 7 mois post-inclusion	Survie sans maladie	5,2 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pas d'association entre protéines de soja ou Iso et survie au cancer du sein ■ Pas d'association dans les sous-groupes. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Femmes asiatiques ■ Pas de personnes sans soja ■ Consommation d'Iso pas indiquée ■ Limite de consommation entre quartiles non indiquée
[30], Ho 2021 Chine, Hong Kong Breast Cancer Survival Study	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes chinoises avec un cancer du sein en stade précoce	1460 femmes pré et post-ménopausées avec ou sans tamoxifène	Iso de soja : daidzéine, génistéine et glycitéine de <1,5 mg/j à > 23,1 mg/j	FFQ en pré et post-diagnostic d'un stade précoce	Mortalité toute cause et mortalité par cancer du sein et récurrence	72,3 mois	<ul style="list-style-type: none"> ■ 88% des décès dus à un cancer du sein ■ Quartile supérieur de consommation d'Iso, risques de cancer, de mortalité et de récurrences ↑ de façon non significative. ■ Protection non liée à la dose ingérée ■ Pas d'effet des Iso sur le traitement au tamoxifène 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faible nombre d'incident, de < 10 à 40 au max/quartile ■ Grande variabilité dans le quartile supérieur de consommation d'Iso ■ Pas d'indication sur les traitements chirurgicaux ■ Biais de consommation (crucifères > si soja) non pris en compte ■ Pas d'effet dose – réponse. Consommations < à 7,2 mg/j semblent bénéfiques.
[31], Kang, 2010, Chine	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes avec un cancer du sein, avec thérapie hormonale après chirurgie	524 femmes	Iso de soja et soja de <15,2 mg/j à >42,3 mg/j	FFQ à l'inclusion	Récurrence de cancer du sein et décès	5,1 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pas d'association chez les femmes préménopausées ■ ↓ du risque de récurrence par les Iso mais pas des décès chez les femmes ménopausées ■ ↓ du risque significative chez patientes ER+/PR+ et chez patientes traitées par Anastrozole. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effectifs faibles ■ Pas de dosage biologique ■ Pas d'indication sur les traitements chirurgicaux et les quartiles d'Iso ■ Pas de données sur des biais alimentaires (crucifères ?) ■ Population asiatique en contexte asiatique, transposition à la situation occidentale délicate
[23], Kang, 2012, Chine	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes avec un cancer du sein	288 femmes	Iso de soja et soja de <8,45 mg/j à >35,3 mg/j	FFQ sur les 12 mois pré-inclusion	Mortalité spécifique par cancer du sein	5 à 7 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iso ↓ risque de décès par cancer du sein. ■ protéines de soja ↓ significativement le risque de décès. Effet à la plus forte dose. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effectifs faibles ■ Pas de dosage biologique ■ Pas d'indication sur les traitements chirurgicaux ■ Pas de données sur des biais alimentaires (crucifères ?) ■ Population asiatique en contexte asiatique, transposition à la situation occidentale délicate

TABLEAU 2 (SUITE). ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES ETABLISSANT UN LIEN ENTRE ISOFLAVONES OU LIGNANES ET CANCERS DU SEIN, SURVIE OU RECIDIVE APRES UN CANCER DU SEIN

[Référence bibliographique], Auteur, année, pays, nom de l'étude	Type	Population	Taille de l'échantillon	Exposition	Evaluation de l'exposition	Critère d'évaluation	Médiane de suivi	Résultats	Limites constatées
[21], Shu, 2009, Shanghai, Shanghai Breast Cancer Survival Study	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes entre 25 et 70 ans, avec un cancer du sein primitif, recrutées 6 mois après diagnostic	Initialement 5033 femmes, dont 4344 avec FFQ à 36 mois et 1868 avec FFQ à 60 mois	Soja, Iso de ≤ 20 à > 62,68	FFQ à 6, 12 ou 36 mois pré-inclusion et à 18, 36 et 60 mois post-diagnostic.	Décès par mortalité totale et par récurrence de cancer/métastase	3,9 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soja ↓ le risque de mortalité et de récurrence. ■ Idem pour Iso. ■ Relation linéaire avec la consommation de soja, plafonnée à 11g/j de soja. ■ Pas de différence sur la récurrence entre patientes sous Tamoxifène ou non dans le quintile supérieur de soja. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effectifs faibles ■ Facteurs confondants : crucifères, poissons, niveau d'éducation, mastectomie plus fréquentes dans le groupe soja. ■ Estimation de l'exposition peu détaillée et biais possible en rétrospectif ■ Pas de mesure biologique ■ Population asiatique en contexte asiatique, transposition à la situation occidentale délicate ■ Pas d'effet dose net
[32], Zhang, 2012, Chine	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes avec un cancer du sein, initialement sans antécédent de cancer	616 femmes	Iso de soja : daidzéine, génistéine et glycitéine de <5,6 mg/j à > 28,83 mg/j	FFQ à l'inclusion	Mortalité spécifique par cancer	52,1 mois	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iso de soja > 17,32 mg/j ↓ risque de décès par cancer du sein, mais pas relation linéaire 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effectif faible ■ Estimation des expositions contestable et écarts entre quartiles faibles ■ Pas de mesure biologique ■ Population asiatique en contexte asiatique transposition à la situation occidentale délicate ■ Traitements chirurgicaux non mentionnés
[33], Wei, 2020, Chine, China Kadoorie Biobank (CKB)	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes saines et femmes déclarant un cancer du sein pendant l'étude	300 852 femmes de 30 à 79 ans, 2289 développent un cancer du sein	Soja et Iso Médianes de 4,5 à 19,1 mg/j	FFQ à l'inclusion puis des rappels de 24 heures sur 5% des sujets pour valider l'exposition	Cancer du sein déclaré	10 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pas d'association quel que soit le quartile de consommation. ■ Pas d'association quel que soit le statut ménopausique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Estimation des expositions soignée ■ Estimation plus faible que dans d'autres études asiatiques ■ Pas de mesure biologique ■ Pas de données sur le type de cancer ■ Population asiatique en contexte asiatique transposition à la situation occidentale délicate

TABLEAU 2 (SUITE). ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES ETABLISSANT UN LIEN ENTRE ISOFLAVONES OU LIGNANES ET CANCERS DU SEIN, SURVIE OU RECIDIVE APRES UN CANCER DU SEIN

[Référence bibliographique], Auteur, année, pays, nom de l'étude	Type	Population	Taille de l'échantillon	Exposition	Evaluation de l'exposition	Critère d'évaluation	Médiane de suivi	Résultats	Limites constatées
Isoflavones en occident									
[34], Conroy, 2013, Hawaï et California, Multiethnic Cohort Study Hawaï, Californie	Etude de cohorte prospective observationnelle multi-éthnique	Femmes de plus de 50 ans avec un cancer du sein	3842 femmes 748 Afro-américaines 991 Caucasiennes 1,141 Asian-américaines 623 Latinos 339 Hawaïennes	Iso de soja entre 1,8 mg/jour et 19,6 mg/jour	FFQ quantitatif sur l'année précédant l'inclusion Pas de mesure biologique	Mortalité toute cause et mortalité par cancer du sein	6,2 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soja pas associé à la mortalité toute cause ou à la mortalité par cancer du sein. ■ Femmes avec tumeur ER-PR- : ↑ non significative du risque associée au soja, mais pas aux Iso. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effectifs faibles ■ Les écarts entre quartiles sont faibles et l'exposition est faible. ■ Pas de mesure biologique ■ Pas de données précises sur les chirurgies ■ Biais ethnique. Les asiatiques consomment plus de soja et d'Iso ■ Incohérence entre soja et Iso ■ Suggère un problème d'estimation de l'exposition en rétrospectif
[35], Cotterchio, 2008, Canada	Etude cas-témoins	<ul style="list-style-type: none"> • Cas : femmes de 25 à 74 ans avec un cancer du sein • Témoins : échantillon aléatoire de femmes 	3063 cas et 3430 témoins ajustés sur l'âge et le sexe	Lignanes (de 5,3 à 653,6 mg/j) et Iso (de 0 à 158 mg/j)	Block FFQ modifié sur les 2 années pré-inclusion et adolescence. Pas de mesure biologique	Risque de cancer du sein	1 an	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pas de lien entre consommation d'Iso ou de lignanes et risque de cancer du sein. ■ ↓ du risque chez femmes en surpoids avec les lignanes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faible exposition et plutôt des lignanes ■ Quartile supérieur : doses très variables ■ Pas de suivi biologique taux plasmatiques < 0,01 µM ■ Estimation de l'exposition discutable et biaisée si soja caché ■ Un léger effet des lignanes liés aux fruits, légumes, céréales complètes.
[36], Fink, 2006, USA, Long Island Breast Cancer Study Project	Etude cas-témoins	<ul style="list-style-type: none"> • Cas : femmes avec un cancer du sein in situ ou invasif diagnostiqué • Témoins : sélection aléatoire de femmes de 65 ans ou plus 	1434 cas et 1440 témoins	Consommation de 6 classes de flavonoïdes incluant les Iso + lignanes dans les 12 mois précédents. Iso (de 0 à >7,63 mg/j)	Block FFQ modifié sur les 12 mois pré-inclusion non détaillé. Omission possible du soja caché. Pas de mesure biologique	Risque de cancer du sein	5 à 6 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ OR cancer du sein relié à l'ingestion de flavonoïdes ■ OR ↓ de 25% chez femmes ménopausées dans quintile supérieur de prise des flavonoïdes. ■ Pas d'effet chez les femmes préménopausées ■ Pas d'effet des Iso 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faible effectif ■ Pas de suivi biologique ■ Flavonoïdes associés à la consommation de fruits et légumes ↓ le risque de cancers toutes causes ■ Ingestion d'Iso faible ■ Exposition des témoins discutable si soja caché ■ Taux circulants probables <0,01µM (pas d'effet connu in vitro)

TABLEAU 2 (SUITE). ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES ETABLISSANT UN LIEN ENTRE ISOFLAVONES OU LIGNANES ET CANCERS DU SEIN, SURVIE OU RECIDIVE APRES UN CANCER DU SEIN

[Référence bibliographique], Auteur, année, pays, nom de l'étude	Type	Population	Taille de l'échantillon	Exposition	Evaluation de l'exposition	Critère d'évaluation	Médiane de suivi	Résultats	Limites constatées
[37], Fink, 2007, Long Island, Long Island Breast Cancer Study Project	Etude de cohorte prospective observationnelle à partir des cas d'une étude cas-témoin	Femmes ayant un cancer du sein invasif	1210 femmes	Flavonoïdes : flavonols, flavones, flava-3-ols, flavanones, anthocyanidines et Iso (de 0 à > 7,4 mg/j) + lignanes	Block FFQ modifié sur les 12 mois pré-inclusion Pas de mesure biologique	Mortalité toute cause et mortalité par cancer du sein	5 à 6 ans	<ul style="list-style-type: none"> Flavones, Iso et anthocyanidines ↓ la mortalité toutes-causes Après ajustement plus d'effet des Iso ↓ de la mortalité toutes causes en préménopause avec les anthocyanidines, flavones et Iso (très variable) Flavonoïdes totaux + lignanes, flavonols, flavan-3-ols ↑ mortalité (très variable). 	<ul style="list-style-type: none"> Faible effectif Estimation des expositions aux Iso faible et contestable Pas de mesure biologique Taux plasmatiques probablement < 0,1 µM Incohérents avec un effet protecteur des fruits et légumes Pas de données sur les traitements chirurgicaux et leur répartition entre quintiles
[38], Fritz, 2013 Revue	Revue systématique de la littérature	Femmes sans ou avec cancer du sein	131 études incluses : 127 concernant le soja et 4 concernant le trèfle violet	Iso de soja et trèfle violet	Variable	Risque de cancer du sein, de récurrence ou de décès	Variable	<ul style="list-style-type: none"> 32 études, montrent que les Iso de soja ↓ le risque de cancer primaire du sein, ↓ de mortalité par cancer du sein ou améliore les marqueurs de pronostic 	<ul style="list-style-type: none"> Grande hétérogénéité Pas d'effet dose-réponse Evaluation des expositions floue dans plusieurs études. Pas toujours de dosages biologiques Les Iso ne protègent pas dans 93% des études occidentales et protègent dans 71% des études asiatiques 2 études sur 9 considèrent le lien chirurgies / récurrence. Pas assez de données sur les chirurgies et leur répartition entre groupes.
[39], Guha, 2009, USA, The Life After Cancer Epidemiology Study	Etude de cohorte prospective observationnelle multi-ethnique	Femmes entre 18 et 79 ans avec un cancer du sein diagnostiqué dans les 39 derniers mois	1945 femmes ayant survécu	Iso de soja : daidzéine, génistéine et glycitéine 0,00 à 185,04 mg/jour	FFQ et FFQ soja sur les 12 mois pré-inclusion	Récurrence de cancer du sein	6,3 ans	<ul style="list-style-type: none"> Pas d'effet de daidzéine et glycitéine sur la récurrence de cancer du sein ↓ de récurrence du cancer du sein si Tamoxifène avec glycitéine Pas d'association si Tamoxifène avec daidzéine et génistéine. 	<ul style="list-style-type: none"> Effectifs faibles globalement Taille des quintiles très différente ; peu de fortes consommatrices de soja Manque de données sur les traitements chirurgicaux Biais ethnique car plus d'asiatique chez les femmes exposées aux moyennes et fortes doses d'Iso.

TABLEAU 2 (SUITE). ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES ETABLISSANT UN LIEN ENTRE ISOFLAVONES OU LIGNANES ET CANCERS DU SEIN, SURVIE OU RECIDIVE APRES UN CANCER DU SEIN

[Référence bibliographique], Auteur, année, pays, nom de l'étude	Type	Population	Taille de l'échantillon	Exposition	Evaluation de l'exposition	Critère d'évaluation	Médiane de suivi	Résultats	Limites constatées
[40], Nechuta, 2012, USA et Shangai, After Breast Cancer Pooling	Etude de cohorte prospective observationnelle multi-ethnique	Patientes ayant survécu à un cancer du sein	9514 femmes après un cancer du sein	Iso de soja de <9,4 à >92,6 mg/j	FFQ sur consommation de soja post-diagnostic	Mortalité toute cause, mortalité par cancer du sein et récurrence	7,4 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ 75,2% des décès liés au cancer du sein ■ pas de lien entre risque de mortalité toutes causes ou cancer du sein et Iso > 10 mg/j ■ ↓ du risque de récurrence. ■ ↓ du risque de récurrence de tumeur ER+ si Tamoxifène + Iso forte dose, pas de lien sinon 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deux grands types d'exposition ■ Estimation d'exposition discutable car corrélations inter-évaluations faibles ■ Pas de mesure biologique ■ Pas de données sur les traitements chirurgicaux ■ Biais ethnique, différences sur consommation de crucifères, activité physique, et niveau d'éducation
[12], Touillaud et al., 2018, Cohorte MGEN	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes saines initialement > 50 ans	76 442 femmes dont 3608 avec un incident de cancer du sein	CA à base d'Iso de 5 à 50 mg d'Iso/j estimé par les fabricants	Vérification de l'utilisation de CA tous les 2 à 3 ans	Déclaration d'un cancer du sein avec statut d'ER	11,2 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pas d'association en global ■ ↓ à peine significative pour les tumeurs ER+, ■ ↑ du risque pour tumeurs ER- et si antécédents familiaux de cancer du sein. ■ ↓ du risque en préménopause et si ménopause ≤5 ans. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effectifs faibles par sous-groupes. ■ Pas de mesure biologique ■ Pas de données sur la consommation de soja alimentaire ■ Pas d'enquête sur la consommation précédente de CA avant 2005.
[41] Zhang, 2017, USA et Canada, The Breast Cancer Family Registry	Etude de cohorte prospective observationnelle	Femmes avec cancer du sein primitif invasif	6235 femmes : <ul style="list-style-type: none"> • 4769 FFQ pré-diagnostic • 1466 FFQ post-diagnostic 	Iso : génistéine, daidzéine et glycitéine, de 0,3 à 1,4 mg/j	FFQ à l'inclusion	Mortalité toutes causes	9,4 ans	<ul style="list-style-type: none"> ■ ↓ mortalité toutes causes si consommation élevée d'Iso ■ ↓ significative de mortalité si Iso post-diagnostic. ■ Pas d'association avec Iso en pré-diagnostic. ■ ↓ mortalité toutes causes avec les 3 Iso ■ ↓ de mortalité chez les ER- PR- sans thérapie hormonale 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faible exposition aux Iso donc faibles doses plasmatiques, ■ Population occidentale ■ Estimation rétrospective des expositions contestable ■ Pas de mesure dans les fluides biologiques ■ Estimation du soja caché et quintiles discutables ■ Biais possible : soja associé à mode de vie + sain

BIBLIOGRAPHIE

- [1] McMichael-Phillips DF, Harding C, et al. Effects of soy-protein supplementation on epithelial proliferation in the histologically normal human breast. *Am J Clin Nutr*. 1998;68(6 Suppl):1431S-1435S.
- [2] Canivenc-Lavier M-C, Bennetau-Pelissero C. Phytoestrogens and Health Effects. *Nutrients*. 2023;15(2):317.
- [3] Boronat A, Soldevila-Domenech N, et al. Beer Phenolic Composition of Simple Phenols, Prenylated Flavonoids and Alkylresorcinols. *Molecules*. 2020;25(11):2582.
- [4] ARRETE ROYAL du 29 AOUT 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes (M.B. 21.XI.1997)
- [5] Anses Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2) Tome 1 : Contaminants inorganiques, minéraux, polluants organiques persistants, mycotoxines, phyto-estrogènes. Avis de l'Anses, Rapport d'expertise
- [6] Bensaada S, Raymond I, Pellegrin I, et al. Validation of ELISAs for Isoflavones and Enterolactone for Phytoestrogen Intake Assessment in the French Population. *Nutrients*. 2023;15(4):967.
- [7] Afssa – Afssaps Sécurité et bénéfices des phyto-estrogènes apportés par l'alimentation – Recommandations Rapport d'expertise Mars 2005
- [8] Shike M, Doane AS, Russo L, et al. The effects of soy supplementation on gene expression in breast cancer: a randomized placebo-controlled study. *J Natl Cancer Inst*. 2014;106(9):dju189.
- [9] Carreau C, Flouriot G, Bennetau-Pelissero C, Potier M. J Enterodiol and enterolactone, two major diet-derived polyphenol metabolites have different impact on ERalpha transcriptional activation in human breast cancer cells. *Steroid Biochem Mol Biol*. 2008;110(1-2):176-85
- [10] Institut National du Cancer. CANCERS DU SEIN /Du diagnostic au suivi. Mars 2016
- [11] Prossnitz ER, Barton M. The G-protein-coupled estrogen receptor GPER in health and disease. *Nat Rev Endocrinol*. 2011;7(12):715-26.
- [12] Touillaud M, Gelot A, Mesrine S, et al. Use of dietary supplements containing soy isoflavones and breast cancer risk among women aged >50 y: a prospective study. *Am J Clin Nutr* 2019;109:597–605.
- [13] Touillaud MS, Thiébaud AC, Fournier A, et al. Dietary lignan intake and postmenopausal breast cancer risk by estrogen and progesterone receptor status. *J Natl Cancer Inst*. 2007;99(6):475-86
- [14] Power KA, Saarinen NM, Chen JM, Thompson LU. Mammalian lignans enterolactone and enterodiol, alone and in combination with the isoflavone genistein, do not promote the growth of MCF-7 xenografts in ovariectomized athymic nude mice *Int J Cancer*. 2006 ;118(5):1316-20.
- [15] Shinkaruk S, Durand M, Lamothe V, et al. Bioavailability of glycitein relatively to other soy isoflavones in healthy young Caucasian men. *Food Chem*. 2012;135(3):1104-11.
- [16] Soukup ST, Al-Maharik N, Botting N, Kulling SE. Quantification of soy isoflavones and their conjugative metabolites in plasma and urine: an automated and validated UHPLC-MS/MS method for use in large-scale studies. *Anal Bioanal Chem*. 2014;406(24):6007-20.
- [17] Pugazhendhi D, Watson KA, Mills S, Botting N, Pope GS, Darbre PD. Effect of sulphation on the oestrogen agonist activity of the phytoestrogens genistein and daidzein in MCF-7 human breast cancer cells. *J Endocrinol*. 2008;197(3):503-15.
- [18] Yang K, Yao Y. Mechanism of GPER promoting proliferation, migration and invasion of triple-negative breast cancer cells through CAF. *Am J Transl Res*. 2019;11(9):5858-5868.
- [19] Bennetau-Pelissero C. Natural Estrogenic Substances, Origins, and Effects. In book: *Bioactive Molecules in Food*. 2019 pp.1157-1224
- [20] Xie Q, Bai Q, Zou LY, et al. Genistein inhibits DNA methylation and increases expression of tumor suppressor genes in human breast cancer cells. *Genes Chromosomes Cancer*. 2014;53(5):422-31.
- [21] Shu XO, Zheng Y, Cai H, et al. Soy food intake and breast cancer survival. *JAMA*. 2009;302(22):2437-43.
- [22] Chia KS, Reilly M, Tan C-S, et al. Profound changes in breast cancer incidence may reflect changes into a Westernized lifestyle: a comparative population-based study in Singapore and Sweden *Int J Cancer* 2005;113(2):302-6.
- [23] Kang HB, Zhang YF, Yang JD, et al. Study on soy isoflavone consumption and risk of breast cancer and survival. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2012;13(3):995-8.
- [24] Xie Q, Chen ML, Qin Y, et al. Isoflavone consumption and risk of breast cancer: a dose-response meta-analysis of observational studies. *Asia Pac J Clin Nutr*. 2013;22(1):118-27.
- [25] Dolinoy DC, Weidman JR, Waterland RA, et al. Maternal genistein alters coat color and protects Avy mouse offspring from obesity by modifying the fetal epigenome. *Environ Health Perspect*. 2006;114(4):567-72.
- [26] Lee A, Bensaada S, Lamothe V, et al. Endocrine disruptors on and in fruits and vegetables: Estimation of the potential exposure of the French population. *Food Chem*. 2022;373(Pt B):131513.
- [27] Fabian CJ, Kimler BF, Zalles CM, et al. Reduction in Ki-67 in benign breast tissue of high-risk women with the lignan secoisolariciresinol diglycoside *Cancer Prev Res (Phila)* 2010;3(10):1342-50.
- [28] Kyrø C, Zamora-Ros R, Scalbert A, et al. Pre-diagnostic polyphenol intake and breast cancer survival: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort *Breast Cancer Res Treat*. 2015;154(2):389-401.
- [29] Boyapati SM, Shu X-O, Ruan ZX, et al. Soyfood intake and breast cancer survival: a follow up of the Shanghai Breast Cancer Study *Breast Cancer Res Treat*. 2005;92(1):11-7.
- [30] Ho SC, Yeo W, Goggins W, et al. Pre-diagnosis and early post-diagnosis dietary soy isoflavone intake and survival outcomes: A prospective cohort study of early stage breast cancer survivors. *Cancer Treat Res Commun*. 2021;27:100350.
- [31] Kang X, Zhang Q, Wang S, et al. Effect of soy isoflavones on breast cancer recurrence and death for patients receiving adjuvant endocrine therapy. *CMAJ*;182(17):1857-62.
- [32] Zhang YF, Kang HB, Li BL, et al. Positive effects of soy isoflavone food on survival of breast cancer patients in China. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2012;13(2):479-82.
- [33] Wei Y, Lv J, Guo Y, et al. Soy intake and breast cancer risk: a prospective study of 300,000 Chinese women and a dose-response meta-analysis. *Eur J Epidemiol*. 2020;35(6):567-578.
- [34] Conroy SM, Maskarinec G, Park SY, Wilkens LR, Henderson BE, Kolonel LN. The effects of soy consumption before diagnosis on breast cancer survival: the Multiethnic Cohort Study. *Nutr Cancer*. 2013;65(4):527-37.
- [35] Cotterchio M, Boucher BA, Kreiger N, et al. Dietary phytoestrogen intake--lignans and isoflavones--and breast cancer risk (Canada). *Cancer Causes Control*. 2008;19(3):259-72.
- [36] Fink BN, Gaudet MM, Britton JA, et al. Fruits, vegetables, and micronutrient intake in relation to breast cancer survival. *Breast Cancer Res Treat*. 2006;98(2):199-208.
- [37] Fink BN, Steck SE, Wolff MS, et al. Dietary flavonoid intake and breast cancer risk among women on Long Island. *Am J Epidemiol*. 2007;165(5):514-23.
- [38] Fritz H, Seely D, Flower G, et al. Soy, red clover, and isoflavones and breast cancer: a systematic review. *PLoS One*. 2013;8(11):e81968.
- [39] Guha N, Kwan ML, Quesenberry Jr CP, et al. Soy isoflavones and risk of cancer recurrence in a cohort of breast cancer survivors: the Life After Cancer Epidemiology study *Breast Cancer Res Treat*. 2009;118(2):395-405.
- [40] Nechuta SJ, Caan BJ, Chen WY, et al. Soy food intake after diagnosis of breast cancer and survival: an in-depth analysis of combined evidence from cohort studies of US and Chinese women. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(1):123-32.
- [41] Zhang FF, Haslam DE, Terry MB, et al. Dietary isoflavone intake and all-cause mortality in breast cancer survivors: The Breast Cancer Family Registry. *Cancer*. 2017;123(11):2070-2079.